

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ У УЧАЩИХСЯ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА**

РАМАЗАНОВА ЛЕМАРА СЕИТАСАНОВНА

Логопед дефектолог

Специализированная вспомогательная школа №6

Город Алмалык Ташкентская область.

Annotation: Correction of writing disorders is the most urgent problem of modern psychological and pedagogical science. Dysgraphia, as one of the most common types of these disorders, includes a number of tasks and ways to eliminate this defect both in people with normal development and in students with various intellectual disabilities. Due to the observed progress in the field of information computer technologies and their significant introduction into modern everyday life, the correction of various violations cannot do without such methods and means. The use of computer technologies for further education and professional training plays an important role in the educational space.

Keywords: correction, dysgraphia, intellectual disability, students, computer technology, training, education, development.

Аннотация: Коррекция нарушений письма является наиболее актуальной проблемой современной психолого-педагогической науки. Дисграфия как одно из преимущественно распространённых видов данных нарушений включает в себя ряд задач и способов по устранению данного дефекта как у лиц с нормой развития, так и у учащихся с различными интеллектуальными нарушениями. В связи с наблюдающимся прогрессом в информационных компьютерных технологиях и весомым внедрением их в современную повседневную жизнь коррекция различных нарушений не

обходится и без таких методов и средств. В образовательном пространстве использование компьютерных технологий в целях дальнейшего воспитания и обучения играет немаловажную роль.

Ключевые слова: коррекция, дисграфия, нарушение интеллекта, учащиеся, компьютерные технологии, обучение, воспитание, развитие

Процесс письма, являясь сложноорганизованной структурой в связи с плотной взаимосвязью психической деятельности и различных зон головного мозга, представляет собой иерархию различных процессов, коррекция которых подчиняется определенным методам. Одним из распространенных видов нарушений письма является дисграфия. Дисграфия – это нарушение процесса письма, носящее частичный характер и проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, связанных с незрелостью высших психических функций. Психолого-педагогическую проблематику дисграфий у учащихся с нарушениями интеллекта рассматривали Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Р.И. Лалаева, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова и другие.

В процессе обучения педагогом-дефектологом учитываются индивидуальные различия учащихся в психическом плане. Так, дети с нарушениями интеллекта в готовности к овладению письменными навыками зачастую проявляют запоздалость, в результате чего наблюдается несформированность предпосылок к развитию данной функции. Л.С. Выготский под категорией детей с нарушениями интеллекта понимает особую группу индивидов, у которых в результате различных органических поражений головного мозга наблюдаются стойкие нарушения высших психических функций [3, с. 15].

Т.В. Болотова отмечает, что в период раннего развития у детей с нарушениями интеллекта определяется предрасположенность к дисграфии. Это зачастую обособляется воздействием различных неблагоприятных

факторов на центральную нервную систему ребенка, что приводит к нарушениям тех зон головного мозга, которые отвечают за формирование письменной речи [1, с. 112].

Симптоматика дисграфии у детей с нарушениями интеллекта ограничивается ошибками на письме, которые в практике могут наблюдаться как у учащихся имеющих, так и не имеющих нарушения устной речи. Дети с нарушениями интеллекта испытывают трудности в овладении всеми процессами письма – акустическом, артикуляционном, зрительном. Учащиеся с различными интеллектуальными нарушениями, по мнению П.А. Кислякова также испытывают трудности в удержании в памяти графических символов, их пространственной организации. Зачастую наблюдаются трудности в концентрировании внимания, знании орфографических и пунктуационных правил [6, с. 180].

В процессе коррекции дисграфии у учащихся с нарушениями интеллекта выделяют разнообразные средства преодоления имеющихся отклонений. Значимое место в средствах коррекции на современном этапе развития общества выступают компьютерные технологии. Ю.В. Глазкова отмечает, что в процессе модернизации образовательного пространства компьютерные технологии являются не частью содержания обучения, а весомым дополнительным методом и набором разнообразных возможностей [4, с. 118].

В процессе использования информационных компьютерных технологий, дефектологом решаются две основные задачи:

- сформировать навыки пользования компьютерными технологиями;
- применять компьютерные технологии с целью коррекции психофизических нарушений [8, с. 32].

О.В. Елецкая отмечает, что содержание коррекционно-воспитательной работы предполагает использование специализированных или адаптированных компьютерных программ имеющих функции обучающего,

развивающего, диагностического плана. Эффективность применения компьютерных технологий, по мнению данного автора, заключается в профессиональных компетенциях педагога, а именно:

- в умении создавать мотивационную составляющую;
- в умении создавать психологический комфорт и положительную обстановку;
- в умении использовать новые возможности;
- применять индивидуальный подход;
- в предоставлении учащемуся свободу в выборе форм обучения [5, с. 119].

Анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме показал, что эффективность от применения компьютерных технологий в коррекции дисграфии у учащихся с нарушениями интеллекта напрямую зависит от степени готовности используемых методик и адаптированных компьютерных программ. Изучение литературных источников указывает на проблему фрагментарности внедрения информационных технологий в коррекционный процесс. Ссылаясь на исследования И.В. Абрамовой, выделяется два основных направления в коррекции дисграфии у учащихся с нарушениями интеллекта средствами компьютерных коммуникаций:

1. Использование компьютерных программ как средства обучения процессам чтения и письма.
2. Применение компьютерных технологий с целью развития познавательных возможностей индивидов [8, с. 59].

Наиболее распространенным направлением применения компьютерных технологий в специальной педагогике выделяют – использование его в виде метода обучения в структуре развивающей дидактики.

Первоначальные опыты в использовании компьютерных технологий позволили выделить, что находясь в рамках сравнения с традиционными методами обучения, компьютер все же обладает рядом преимуществ. Одним из ярких положительных плюсов является не подавляемый интерес учащихся с нарушениями интеллекта к предъявляемой на экране информации в формате игрового обучения. Компьютер выступает в виде образного носителя информации, который доступен детям, в совершенстве не владеющим навыками чтения и письма. Яркость, мультимедийность, движение, звук позволяют надолго удержать внимание учащегося с нарушениями интеллекта [9, с. 54].

Ю.В. Глазкова отмечает, что использование информационных компьютерных технологий в рамках специального образования позволяет решать ряд задач. Поощрение по итогу выполнения проблемных заданий самим компьютером повышает познавательную активность учащихся, что способствует поддержанию интереса к процессу обучения. Компьютер выступает отличным средством в индивидуализации обучения, что позволяет ребенку с легкостью осваивать различные навыки [4, с. 91].

Компьютерные технологии, по мнению И.В. Абрамовой обладают рядом следующих положительных функций:

- помощь в диагностике развития;
- интеллектуализация учащегося;
- совершенствование образовательного процесса;
- развитие инициативы учащегося;
- активизация познавательных процессов;
- создание развивающей среды;
- всестороннее развитие [7, с. 81].

Преодоление речевых нарушений у учащихся, имеющих проблемы с письмом – наиболее сложная задача. В психолого-педагогической практике

для решения данной задачи, психологи и педагоги прибегают к ряду компьютерных программ, разработанных институтом коррекционной педагогики, таких как «Видимая речь», «Мир за окном», «Кроссворды», «Играя, учимся LOGO» и другие [4, с. 18].

Учитывая то, что учащиеся с нарушениями интеллекта и дисграфией в связи с психологической незрелостью испытывают страх письма, неуверенность в своих действиях, напряженность, занятия на компьютере частично решают данные проблемы. При работе с компьютером у детей активизируется:

- речеслуховой анализатор;
- речедвигательный анализатор;
- зрительные анализаторы.

Двигательный анализатор активизируется с учетом поиска нужной клавиши, что способствует не только развитию навыков чтения и письма, но и развивает мелкую моторику. По мере набора букв на клавишах ребенку предоставляется возможность проследить строку в разных направлениях, что важно для учащихся с дисграфией [5, с. 202].

Е.Д. Бурина выделяет следующие виды работ при коррекции дисграфии у учащихся с нарушениями интеллекта с использованием компьютерных технологий:

1. Работа над синтаксисом.

Примерные виды заданий на компьютере: разделить написанные без пробелов слова, расставить границы предложений, исправить ошибки в предложениях.

2. Работа над лексикой.

Примерные виды заданий на компьютере: подобрать имена прилагательные к существительным, подобрать глагол к существительному,

образование единственного или множественного числа имен
существительных.

3. Работа на уровне смешиваемых букв.

Примерные виды заданий на компьютере: вставить пропущенные буквы,
заменить букву, вставить слоги [2, с. 105].

Таким образом, использование компьютерных технологий в
современном образовательном пространстве при коррекции дисграфии у
детей с нарушениями интеллекта имеет множество положительных аспектов.
Применение компьютерных технологий способствует повышению
результативности процесса обучения и активизации познавательных
процессов.

Литература:

1. Болотова, Т. В. Нарушение письма и чтения : учебно-методическое пособие / Т. В. Болотова, А. А. Собянина. — Воронеж : ВГПУ, 2022. — 144 с.
2. Бурина, Е. Д. Преодоление нарушений письма у школьников (1–5 классы): Традиционные подходы и нестандартные приемы : учебное пособие / Е. Д. Бурина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2020. — 192 с.
3. Выготский, Л. С. К психологии и педагогике детской дефективности / Л. С. Выготский. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2017. — 20 с.
4. Глазкова, Ю. В. Классические и современные методы коррекционной работы в психолого-педагогической практике : учебное пособие / Ю. В. Глазкова, Л. Г. Заборина. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 135 с.
5. Елецкая, О. В. Информационные технологии в специальном образовании : учебное пособие / О. В. Елецкая, М. В. Матвеева, А. А. Тараканова. — Москва : Владос, 2019. — 319 с.
6. Логопедическое сопровождение лиц с нарушениями коммуникации различных категорий : учебное пособие / П. А. Кисляков, В. В. Назаренко,

- Е. И. Дубровинская [и др.] ; под редакцией П. А. Кислякова. — Москва : РГСУ, 2020. — 210 с.
7. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях модернизации образования : монография / И. В. Абрамова, С. В. Архипова, Е. В. Барцаева, А. Н. Гамаюнова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 212 с.
8. Польшина, М. А. Нарушение письма и чтения : учебно-методическое пособие / М. А. Польшина. — Оренбург : ОГПУ, 2021. — 100 с.
9. Яковлева, Н. Н. Коррекция нарушений письменной речи : методические указания / Н. Н. Яковлева. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 208 с.